

IS'HOQXON IBRAT ASARLARIDAGI AYRIM O'ZLASHMA SO'ZLARNING MA'NOLARI

**Sh.Iskandarova, FarDU professori,
O.Axmadaliyeva, FarDU magistranti**

Annotatsiya: *Sizga havola qilinayotgan maqolada o'zlashma so'zlar haqida ma'lumot beriladi, fors-tojik tilidan o'zlashgan so'zlarning ba'zi ma'nolari havola qilinadi. O'zlashma so'zlarning leksik tomoni yoritiladi.*

Kalit so'z va iboralar: *o'zlashma so'z, leksik olinma, tovush, orfoepiya, orfoepik norma, talaffuz, fonetik o'zgarish.*

Barchamizga aniqki, dunyoda bironta til boshqa tildan so'z olmagan bo'lsa. Bugungi kunda yer yuzida yetti mingga yaqin til mavjud bo'lsa, barcha tillarga o'zga tildan kirib o'rtnashib qolgan so'zlar talaygina. Nutqimizning go'zal bo'lishi, aniq va ravon gapirishimiz uchun lug'at boyligimizda ko'plab so'zlar bo'lishi kerak. Shu sababli biz o'z tilimizdagi so'zlarning variantlarini o'zga tildan olib, o'z lug'atimizga singdiramiz, ya'ni o'zlashtiramiz.

O'zlashma so'z - o'zga tildan qabul qilingan so'z. Masalan, rus va rus tili orqali qabul qilingan so'zlar¹. Bir tildan boshqa tilga so'z o'tishi ijobiy hodisa. So'z o'zlashtirishi deyilganda, boshqa tildagi barcha so'zlarning olinishi emas, balki ularga ehtiyoji borlarigina olinishi nazarda tutiladi. Shuning uchun ham so'z o'zlashtirish jarayoni tashqi omillar sirasiga kiradi. Tillarning o'zaro aloqasi va hamkorligi ko'pincha bu tillar orasida so'z o'zlashishiga sabab bo'ladi. Bir tildan ikkinchi tilga so'z o'tishi uchun ikki tilning shunchaki aloqasi, yonma- yon yashashi, hududiy yaqinlashishi emas, balki o'zaro ta'siri, hamkorligi va bu asosda yuzaga keluvchi ikkitillilik hodisasidir.

O'zbek tili lug'at tarkibidagi o'zlashma so'zlarining asosiy qismini tashkil qilgan o'zlashmalar fors - tojikcha so'zlardir.

O'zbek va tojik elatlari o'rtasidagi do'stlik aloqalari o'zining tarixiy, ijtimoiy-siyosiy ildizlariga ega. Bu jarayon murakkab vaziyatlarni boshdan kechirgan. Tarixda sodir bo'lgan turli xil janglar haqida so'z ochsak, u yoki bu voqeaning o'zbek yoki tojik xalqiga tegishli ekanligini aniqlash mumkin emas, sababi bu hodisa har ikki mamlakatga ham tegishlidir.

Vohidovning talqiniga ko'ra, birgina Samarqanddagi tojik-o'zbek ikkitilliligi jarayonining tarqalish ko'lamini quyidagi holatlarga ko'ra mushohada qilish mumkin:

- ikki xalqning bir mintaqada yonma-yon yashashi;
- hayotning turli jabhalarida ikki- o'zbek va tojik tillarida olib boriladiga kundalik faoliyat;
- o'zbeklar yashaydigan qishloqlarda tojiklarning kirib borishi;
- davlatning ish yuritish faoliyati;

¹ Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati, Toshkent 138-bet.

-iqtisodiy aloqalar (bozor, xizmat va tijorat maqsadlarida o'zbek qishloqlariga qilinadigan safarlar)².

O'zbek va tojik tillari bir -biri bilan chatishib ketgan, shu sababli tojikcha so'zlar o'zbek tiliga bevosita tojik tilining o'zidan olinadi.

Ham kelinlik davrin sursang kerak bir necha vaqt,

Nuri diydami, tojsar, kelin oyim, xush keldingiz.

(Ibrat, Xush keldingiz)

Yuqoridagi parchada diyda va tojsar so'zlari tojikcha so'zlar hisoblanadi. Diyda- bu ot (dide) shaklida cho'ziq I tovushi bilan, O'KA AQLda diyda shaklida cho'ziq I tovushi o'rniga yi tovushlari bilan yozilgan, O'TILga ham shu shaklda kiritilgan. Ko'rinadiki, forscha shakl asosida o'zbek tili tarixida diyda shaklida yozish paydo bo'lgan va bunday yozish hozirgi o'zbek tilida ham saqlangan. Diyda oti asli "ko'r" ma'nosini anglatadigan didan fe'lining did asosiga – a qo'shimchasini qo'shib hosil qilingan o'tgan zamon sifatdoshi bo'lib, ma'no taraqqiyoti yo'li bilan "Ko'z" ma'nosini anglatadigan ot yuzaga kelgan. Bu ot o'zbek tilida diydasi qattiq, yoki ko'z Yoshi tarzida ishlatiladi³.

Umringiz bo'lsun daroz ham baxtingiz bo'lsun kushod.

Daroz- bu sifat PRSda (deraz) shaklida keltirilib, "uzun", "uzoq muddatli" ma'nolarini, TjRSda daroz shaklida keltirilib, yuqoridagi kabi ma'nolarni anglatishi aytilgan. O'zbek tiliga bu sifat tojik tilidagi shaklida olingan bo'lib, asosan, kishining bo'yi me'yordan uzun ma'nosini anglatish uchun ishlatiladi⁴.

Kushod- keng ma'nolarini bildiradi.

Fors-tojik tilining o'zbek tiliga ta'sirini turli so'z turkumlari doirasida ham kuzatish mumkin. Y.D. Pinxasov tojik tilidan o'zbek tiliga o'tgan so'zlarni otlar, sifatlar, ravishlar, yordamchi so'zlar, affikslar ko'rinishida guruhlaydi⁵.

Otlar: osmon, oftob, bahor, baho, kosa, obro', barg, daraxt, non, gul, xona, shamol, arra kabi;

Sifatlar: shirin, mastona, mard, dono, mehribon, jonajon kabi;

Ravishlar: mardona, qahramonona, doimo, astoyidil kabi;

Yordamchi so'zlar: ham, yo, yoki, agar, balki, chunki kabi;

Affikslar: -kor, -gar, -kash, -dor, -bon, -paz, -no, -ba kabi.

Choyi nondur har kuni nonushtamiz,

Tolibi qaymoqdurmiz uch kishi.

Ushbu parchada choy, non so'zlari forscha so'z hisoblanib, ot so'z turkumiga tegishlidir.

Mastona ko'zli maxvashim,

Ko'rgoni keldim sog'inib.

Bu yerda o'zlashma sifat ishtirok etgan bo'lib, mastona ya'ni, mast holatdagi suzulan ko'z tasvirlanmoqda. Quyidagi misolda ham sifat turkumiga xos so'z ishtirok etgan.

Zang bog'lamishdurlar ikki tig'i burronlar.

² Alimova Z. O'zbek tilidagi forscha- tojikcha o'zlashmalarning fonetik, leksik-semantic xususiyatlari. Farg'ona 2020, 16-bet.

³ Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati III- Toshkent, Universitet-2009.

⁴ Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati III-Toshkent, Universitet-2009.

⁵ Pinxasov Y. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Leksikologiya va frazeologiya. -Toshkent, O'qituvchi-1969.

Burron- o‘tkir, ushbu so‘zning ot turkumidagi ma’nosi- kosibchilikda terilarni kesish uchun qo‘llanadigan po‘lat tig‘li, yog‘och dastali asbob⁶ demakdir.

Tan ichra jonim sen eding,

Xush mehribonim sen eding.

Ochilibmu nargislar sabzalar orosinda,

Ikki davri mujgoning ichra chashmi fattonlar.

(Ibrat, Jononlar)

Yuqoridagi she’rda ham forscha so‘zlar mavjud bo‘lib, ular mehribon, nargis, sabza, mujgon so‘zlaridir.

Bu kabi o‘zlashma so‘zlarni Ibrat ijodida yetarlicha topib tahlil qilish mumkin. Chunki, o‘zlashmalar orasida ko‘p qismni aynan, fors-tojikcha so‘zlar egallaydi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishim mumkinki, har qanday til tarkibida u yoki bu darajada o‘zlashma so‘zlar mavjud. Ana shunday o‘zlashma so‘zlarni tahlilga tortish tilimizda o‘zga tildan kirib kelgan so‘zlar qanchalik ko‘p, yoki ular asosan qaysi sathlarda ishlatilishi haqida ma’lumotga ega bo‘lamiz. Ushbu maqolada bunday so‘zlarning faqat leksik jihati yoritilgan.

Adabiyotlar:

1. Alimova Z. O‘zbek tiliga fors-tojik tilidan o‘tgan o‘zlashmalar lug‘ati. Farg‘ona -2020.

2. Alimova Z. O‘zbek tilidagi fors-tojikcha o‘zlashmalarning fonetik, leksik-semantik xususiyatlari .Farg‘ona 2020.

3. Pinxasov Y. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Leksikologiya va frazeologiya, Toshkent 1969.

4. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. Toshkent

5. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. Toshkent

⁶ Alimova Z. O‘zbek tiliga fors-tojik tilidan o‘tgan o‘zlashmalar lug‘ati. Farg‘ona-2020.